

Informes de sitios y colecciones / Informes de sítios e coleções / Sites and collections reports

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

N° 6 | 93-132 (2019-2021)

**MATERIALES CERÁMICOS DE LA CIÉNEGA
(DEPARTAMENTO DE TAFÍ, TUCUMÁN)**

Ceramic materials from La Ciénega (Tafí department, Tucuman)

María Beatriz Cremonte¹ y Valeria López²

¹Instituto de Ecorregiones Andinas. Avenida Bolivia 1238. 4600 San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina.
cremontebeatriz@gmail.com

²Instituto de Ecorregiones Andinas. Avenida Bolivia 1238. 4600 San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina.
vamilop@gmail.com

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Se presenta un catálogo de cerámicas procedentes de sitios arqueológicos de la quebrada de La Ciénega datados en el primer milenio de la Era Cristiana. El objetivo de este informe es divulgar la variabilidad alfarera registrada en La Ciénega como resultado de las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo por una de las autoras en la década de 1980, debido a que gran parte de esta materialidad ha permanecido inédita a lo largo de los años. Como resultado de la selección previa de los ejemplares más conspicuos del universo alfarero recuperado, se describen e ilustran 23 fragmentos, una vasija pequeña y una figurina zoomorfa, en fichas descriptivas que incorporan estados de atributos morfométricos y decorativos, datos de procedencia y tipológicos. Se espera que la información presentada contribuya a ampliar el conocimiento que actualmente se posee de las aldeas agropastoriles localizadas en La Ciénega, y sea de utilidad en futuros análisis comparativos que involucren a las distintas manifestaciones culturales de la Tradición Tafi.

Palabras Clave: Noroeste de Argentina, tradición Tafi, quebrada de La Ciénega, alfarería arqueológica, fichas descriptivas

ABSTRACT

A ceramic catalog from archaeological sites located in La Ciénega valley, which are dated from the first millennium of the Christian Era, is presented. The purpose of this report is to spread abroad the pottery variability registered in La Ciénega valley as a result of archaeological researches carried out by one of the authors in the 1980's, considering that the majority of this materiality has remained unpublished throughout the years. As a result of the previous selection of the most conspicuous specimens of the recovered pottery universe, 23 sherds, one small vessel and one zoomorphic figurine are described and illustrated in descriptive cards which incorporate morphometric and decorative attributes, provenance and typological data. It is expected that the information presented contributes to the knowledge that currently exists about the agropastoralist villages located in La Ciénega, and shows its usefulness in future comparative analyzes that involve different cultural manifestations of the Tafi Tradition.

Key words: northwestern Argentina, Tafi tradition, La Ciénega valley, archaeological pottery, descriptive cards.

INTRODUCCIÓN

El catálogo que presentamos en estas páginas corresponde a cerámicas seleccionadas de los conjuntos alfareros procedentes de sitios arqueológicos registrados en la quebrada de La Ciénega, extensión septentrional del valle de Tafí, en el noroeste de la provincia de Tucumán. Las investigaciones en La Ciénega fueron llevadas a cabo por una de nosotras durante la década de los 80 y conformaron la tesis doctoral inédita “Investigaciones arqueológicas en la quebrada de La Ciénega (Dto. Tafí, Tucumán)” (Cremonte 1996).

En relación con el largo tiempo transcurrido desde la finalización de la citada tesis doctoral, de la interrupción de las investigaciones en La Ciénega y del poco espacio que otorgan las publicaciones a la ilustración de los materiales arqueológicos, hemos decidido ampliar la difusión de los mismos como una colaboración a todos aquellos investigadores involucrados en el estudio de las sociedades ceramistas del primer milenio de la Era Cristiana de nuestro noroeste.

Las investigaciones realizadas permiten plantear que los asentamientos de La Ciénega se integran a la tradición Tafí. Asimismo, la ocupación agroalfarera temprana se habría iniciado alrededor del siglo I d.C. perdurando por lo menos hasta el siglo VIII con una marcada estabilidad a lo largo de su historia. Las similitudes con los contextos del valle de Tafí, estudiados hasta ahora, muestran una marcada filiación cultural (Berberían y Nielsen 1988; Dlugosz *et al.* 2009; Salvi *et al.* 2013).

La quebrada de La Ciénega es un pequeño altivalle ubicado al noreste del gran valle de Tafí entre los 2400 y 2800 msnm. Tanto La Ciénega, como el valle de Tafí y

el Alto de Anfama comparten un ambiente de transición entre la estepa arbustiva y la selva montana, ofreciendo condiciones óptimas para la instalación humana y el desarrollo de un sistema productivo agropastoril (Cremonte 2003). En la Figura 1 se indica la localización de los sitios El Pedregal, El Arenalcito y Las Piedras, de los cuales proceden las cerámicas ilustradas en el catálogo.

Las construcciones arqueológicas de La Ciénega presentan el mismo patrón de asentamiento y arquitectónico que los existentes en distintos sectores del valle de Tafí. Aunque la ocupación de La Ciénega haya sido simultánea o algo más tardía, no se registró un sector ceremonial similar al de El Mollar, indicado por la conformación del montículo y la distribución preferencial de monolitos de piedra, lisos, tallados y en un caso pintado (González 1983; Tartusi y Núñez Regueiro 1993). Sin embargo, en La Ciénega los monolitos o “menhires” son numerosos, siempre asociados a muros internos de las unidades que integran los núcleos alveolares, conformados por recintos circulares alrededor de un patio (Figura 2). Quiroga (1899) relata que los “menhires” se podían contar por docenas y que a veces en un recinto había tres o más; encuentra “menhires” de hasta dos metros de altura, uno de ellos con “cara de lechuza” tallada, ojos circulares, ceja y pico unidos (Quiroga 1899: Figura 20). A pesar de las diferencias con El Mollar, la ubicación del “menhir” decorado de La Ciénega junto a otro en un gran recinto, indicaría un lugar de culto colectivo. Estos monolitos y recintos asociados fueron emplazados en una meseta alta desde donde se domina ampliamente toda la quebrada y, además, en este sector se ubican los depósitos coluviales más extensos, de modo que pudo

Figura 1. Ubicación de la quebrada de La Ciénega respecto de Tafi del Valle y localización de los sitios El Pedregal (EP), El Arenalcito (EA) y Las Piedras (LP).

Figura 2. Construcciones arqueológicas de La Ciénega. Algunos núcleos alveolares del sitio El Pedregal (EP)

ser un área agrícola importante. Hemos planteado que La Ciénega habría tenido un carácter periférico y fronterizo respecto del núcleo Tafi (en el valle homónimo), probablemente un sector subsidiario con énfasis ganadero, pero a través del cual pudieron articularse importantes ejes de interacción hacia el este con las entidades sociales de la Cuenca del Tapia Trancas y, hacia el norte, probablemente con Pampa Grande atravesando la mesada del Chasquivil (Cremonte 1996).

Caracterización general de la cerámica

El patrón de asentamiento y los “menhires” son los rasgos identificatorios fundamentales de la tradición Tafi y por ende

también de La Ciénega. La identidad Tafi se refleja en estos elementos de la cultura material que, como ha reiterado Alberto Rex González en varias oportunidades, remiten a un sustrato altioplánico. La cerámica también refleja este sustrato altioplánico pero con un componente de vasijas decoradas que aparece desde sus comienzos y que indica una tradición de origen oriental temprana. Resulta cada vez más evidente la incidencia de las “tierras bajas u orientales” en el desarrollo inicial de las sociedades agropastoriles y ceramistas del NOA, para las que resultan insuficientes las interpretaciones basadas exclusivamente en interacciones de carácter económico. Tafi muestra relaciones estrechas con las Selvas Occidentales, muchos elementos recuperados en La Ciénega están presentes en la

zona oriental. La distancia social no parece haber sido grande y las fronteras pudieron ser flexibles manteniéndose relaciones aparentemente seguras y estables.

La producción cerámica, eminentemente de uso doméstico, estuvo destinada a la manufactura de dos clases de vasijas. Una de ellas – la predominante – corresponde a contenedores de pastas y paredes gruesas, de aspecto burdo, en general alisadas. La otra clase corresponde a vasijas pequeñas de pastas finas y paredes delgadas.

La cobertura roja (Fichas 11, 18, 19 y 21) aplicada mayoritariamente en la superficie externa de las vasijas y en baja proporción en ambas superficies, se manifiesta como un comportamiento generalizado que debió tener una representatividad mayor a la registrada (4%), ya que en la mayoría de los casos, se trata de una capa muy delgada y desleída. La cobertura blanca es de características similares, pero siempre aplicada en la superficie externa (Ficha 11). La proporción de fragmentos con cobertura blanca es más baja (2%). En muchos fragmentos las coberturas blancas están apenas adheridas a la pared, consideramos que en éstos sería un comportamiento postcocción, lo mismo sucede con las líneas paralelas pintadas en blanco, registradas en unos pocos fragmentos de vasijas pequeñas (Ficha 16).

Los fragmentos decorados con las técnicas de incisión, modelado y la combinación de modelado con incisión no llegan al 2% del total de la cerámica estudiada (N=7.538 fragmentos) de La Ciénega. Solamente el 0,20% de los fragmentos presentan motivos pintados. La baja proporción de fragmentos decorados, sumado a que en su casi totalidad son muy pequeños y no remontables, impidió llevar a cabo el análisis de las estructuras del diseño.

Tipos morfológicos y motivos decorativos

La clasificación morfológica se encaró en relación al uso probable de las vasijas, dado el carácter fragmentario de los contextos cerámicos, el análisis se basó fundamentalmente en el registro de los bordes (Molinos *et al.* 1994). Los *tipos morfológicos* propuestos representan a recipientes que comparten atributos similares referidos a puntos del perfil (grupos morfológicos) y relaciones similares en sus dimensiones y evidencias de uso (variedades formales), para ello se siguieron los lineamientos propuestos por Balfet y Monzon (1983, 1988) y Hulthén (1974)¹. La distribución de las variedades formales permitió discutir la probable funcionalidad de los recintos y, los tipos morfológicos, permitieron plantear algunos indicadores cronológicos de variación en la producción alfarera. En cuanto a decoración, se clasificaron los motivos en función de las técnicas, los elementos y sus configuraciones (Nelson 1985; Rice 1987). Finalmente se propuso una tipología integrada por nueve tipos y seis variedades incluidos en tres clases (Cremonte 1996). Dentro de las clases, sus miembros comparten características de pastas, espesores de las paredes y a veces también de formas y tamaños de los recipientes. Mientras que en los tipos sus miembros comparten políticamente características de color de pastas y superficies, tipos morfológicos y motivos decorativos.

Se determinaron los siguientes *tipos morfológicos*: Pucos directos hemisféricos (Ficha 9); Tazones directos hemisféricos (Ficha 10); Pucos directos de paredes bastante verticales; Tazones directos de paredes bastante verticales; Pucos abiertos hemisféricos; Escudillas evertidas de paredes rectas (Fichas 8, 15, 16); Escudillas evertidas hemisféricas; Escudillas directas hemisféricas (Ficha 3);

Escudillas directas de paredes rectas; Vasos de paredes rectas levemente divergentes (Ficha 19); Vasos directos grandes o medianos; Vasos de bordes evertidos; Tazones restringidos de contorno inflexionado (Ficha 4); Jarras de cuellos bajos y anchos salientes; Jarras de cuello globular (Ficha 24); Jarras de cuellos altos y salientes (Ficha 21, 22); Jarritas de cuellos altos y salientes; Jarritas de cuellos altos poco salientes (Ficha 11); Jarritas asimétricas de contorno compuesto (Ficha 1); Vasijas tipo jarrón de cuellos salientes; Vasijas tipo jarrón de cuellos bastante verticales (Ficha 2); Jarrones pequeños de cuellos cortos salientes (Ficha 6); Jarrones medianos de cuello vertical; Ollas grandes y medianas de cuellos salientes; Ollas medianas de cuellos bastante verticales.

Motivos Incisos y/o modelados

1. Incisiones alineadas (circulares, ovales, sub-trianguulares) sobre tiras aplicadas, curvas o rectas. En su mayoría son tiras curvas horizontales que representan "cejas", ubicadas en los cuellos de vasijas restringidas. Las tiras rectas con incisiones son menos frecuentes. Aparecen formando un anillo en la inserción cuello cuerpo de probables jarrones pequeños o rodeando el cuerpo de pucos o escudillas. Motivo registrado en vasijas pequeñas y medianas alisadas o pulidas de pastas y paredes gruesas, así como en las de pastas finas y paredes delgadas (Ficha 6).
2. Incisiones alineadas (circulares, ovales, sub-trianguulares) ejecutadas directamente sobre la pared. En general ejecutadas en los cuellos de vasijas restringidas pequeñas, formando "cejas" que pueden estar asociadas con "narices o picos" o bien rodeando bordes o cuerpos de pucos y escudillas. También hilera de incisiones circulares delimitada por una línea incisa recta formando una guarda en el borde externo de escudillas de pasta fina y con cobertura roja o varias hileras de incisiones más ovales y grandes delimitadas o no por línea incisa. Una vasija restringida con cobertura blanca pulida fue decorada en la unión cuello-cuerpo con una hilera de incisiones ovales muy separadas entre sí (Fichas 5, 7, 9, 11).
3. Líneas punteadas (*Drag and Jab*) sobre tiras aplicadas o directamente sobre la pared. Registrado en un fragmento gris alisado de paredes y pasta muy gruesas. En el diámetro máximo de una vasija se combinaron tres elementos: una hilera de incisiones subtriangulares sobre una tira aplicada, otra hilera similar por encima, ejecutada directamente sobre la pared y líneas incisivas rectas y anchas.
4. Incisiones rectas combinadas con líneas punteadas (*Drag and Jab*) en fragmentos de grises con abundante mica (Ficha 23).
5. Incisiones no alineadas (circulares con reborde, circulares en apéndices macizos o sub-trianguulares rodeando apéndices cónicos). En vasijas de color castaño de paredes delgadas. Las incisiones pueden presentar un reborde logrado al hacer girar un instrumento de punta redondeada en la pasta muy fresca, sin llegar a perforar la pared interna; o bien no presentan reborde. También sobre apéndices macizos indicando "ojos" o alrededor de apéndices cónicos (Fichas 14, 18, 20).
6. Líneas incisivas verticales paralelas sobre tiras aplicadas (en tiras curvas horizontales o rectas) en cuellos de vasijas (Ficha 21).
7. Líneas incisivas ejecutadas directamente sobre la pared (horizontales o verticales

paralelas) de vasijas o en figurinas modeladas (Fichas 3, 4, 22, 25).

8. Líneas incisas convergentes (espigados: líneas formando ángulos agudos paralelos y más o menos separados; haces de líneas muy finas que se entrecruzan formando ángulos agudos; dos ángulos paralelos o conjunto de líneas que tienden a converger en un punto) (Fichas 1, 2, 10, 12).
9. Líneas o puntos incisos rellenando figuras geométricas (triángulos rellenos con puntos incisos, triángulos rellenos con incisiones cortas horizontales, triángulos rellenos con líneas paralelas verticales o inclinadas) (Fichas 8, 15).
10. Escalonados rellenos con líneas paralelas inclinadas.

Motivos Pintados

11. Líneas blancas paralelas. Sobre superficies grises o rosadas de pucos o escudillas de pasta fina. El motivo se asemeja al Tipo Caspicuchuna Blanco sobre Ante de Alamito (Núñez Regueiro 1971) (Ficha 16).
12. Líneas paralelas en negro y blanco sobre cobertura roja. Sobre la superficie externa de pucos o escudillas de pasta fina con núcleo gris difuso. En una pieza combinadas con el motivo 11 en la cara interna. El motivo 12 presenta similitudes con los Tipos Alumbreira Tricolor de Alamito (Núñez Regueiro 1971) y Condorhuasi Blanco sobre Rojo (González 1956).
13. Líneas paralelas negras y rojas sobre engobe amarillento asociadas con escalonados. Los fragmentos con este motivo (algunos de vasos cilíndricos o subcilíndricos) pueden ser incluidos en el grupo de alfarerías tricolores tempranas, conocidas en la literatura arqueológica como Las Cuevas tricolor (Cigliano *et al.* 1972), Vaquerías (González y Pérez 1972)

y San Nicolás pintada (Calandra 1971). La pasta de uno de los pocos fragmentos encontrados presenta características idénticas a las de los tricolores de Las Cuevas, otros reflejan una manufactura local² (Ficha 19).

Caracterización petrográfica de las pastas

Los resultados obtenidos de las caracterizaciones petrográficas de 30 cortes delgados y de otros estudios mineralógicos y físico-químicos llevados a cabo (Cremonte 1989, 1996; Cremonte *et al.* 1991; Solís y Cremonte 1994; Cremonte y Botto 2000), demostraron su utilidad tanto para la elaboración de una clasificación de pastas como para plantear hipótesis sobre a) la selección y tratamiento o modificación de las materias primas, b) el carácter local y no local de las alfarerías y c) la existencia o no de comportamientos de manufactura compartidos en la región.

Se propuso una clasificación de las pastas reuniendo la información obtenida por: a) taxonomía mineralógica (tipos de inclusiones presentes) tomando como texto de referencia a Kerr (1965), b) distribución modal de los componentes de las pastas por Point Counter, c) resultados del Análisis de Conglomerados y de Componentes principales aplicándolos programas de Taxonomía Numérica NTSYS-pc (Crisci y López Armengol 1983), d) formas, tamaños, angularidad y esfericidad de las inclusiones por comparación visual con las clasificaciones de Krumbein y de Rittenhouse (Spalletti *et al.* 1989) y e) estructuras de los fondos de pasta (Curtois 1976). El análisis petrográfico se llevó a cabo en un microscopio de polarización Carl Zeiss Jena Amplival pol.d., siguiendo los lineamientos generales propuestos por Middleton y Freestone (1991). En el artí-

culo publicado en la Revista do Museu de Arqueología e Etnología (Cremonte 2003) se detallan los análisis tecnológicos realizados y se ilustran los tipos de pastas.

Las muestras incluidas en el catálogo presentan alguno de los siguientes tipos generales de pastas:

1.- Pastas gruesas

Pastas con baja proporción de matriz arcillosa (40 a 60%), abundantes cavidades e inclusiones no plásticas mayores de 0,006 mm. Las laminillas de mica (especialmente biotita) son muy abundantes, así como los clastos de cuarzo (7 a 19%). El porcentaje de feldespatos es variable: ortosa y microclino (2,50 a 11%) y oligoclasa (0,70 a 6%). Todas las pastas presentan litoclastos graníticos (2 a 16%). Se observa distribución bimodal de las inclusiones no plásticas reflejando el agregado como material antiplástico de aproximadamente 15% de arena gruesa o

mediana a gruesa, sobre la base del análisis de las arenas locales y de la elaboración de fragmentos experimentales. (Cremonte 1996; Solís y Cremonte 1994) (Fichas 2, 6, 7, 11, 14, 17, 18, 20) (Figura 3).

2.- Pastas finas

Pastas con elevada proporción de matriz arcillosa (> 60%). La cantidad de cavidades es variable (1,52 a 11%). El porcentaje de inclusiones no plásticas mayores de 0,006 mm es inferior al 35%. En todas las secciones delgadas se registró vidrio volcánico. Pueden presentar o no litoclastos graníticos y en general las inclusiones de cuarzo, feldespato y biotita son pequeñas y escasas. Se trata de pastas de textura fina sin agregado aparente de material antiplástico (Ficha 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 23, 25) (Figura 4).

3.- Pastas intermedias

Las pastas intermedias locales correspon-

Figura 3. Fotomicrografía (100x, nicoles cruzados) de pastas. Tipo La Ciénega Gris Grueso

Figura 4. Fotomicrografía (100x, nicoles cruzados) de pasta fina. Tipo la Ciénega gris fino.

Figura 5. Fotomicrografía (100x, nicoles cruzados) de pasta intermedia. Tipo La Ciénega Blanco Alisado

den a un grupo restringido de vasijas. Presentan una petrografía similar a las pastas gruesas pero con menor cantidad de inclusiones no plásticas y con una distribución granulométrica menos uniformes (Fichas 5, 13, 21, 22, 24) (Figura 5).

Propuesta de clasificación tipológica

Las clasificaciones de pastas, formas y decoraciones han permitido, a través de las combinaciones de atributos y sus estados, ordenar nuestro universo cerámico en una propuesta de clasificación tipológica general. La misma intentó reflejar las idiosincrasias locales de manufactura y los cruces existentes entre las dimensiones composicionales, morfológicas y decorativas en relación con el uso y con los patrones decorativos. Se establecieron tres unidades clasificatorias inclusivas o jerárquicas: clases, tipos y variedades³. Los atributos seleccionados fueron: 1. Tipo de pasta (por características petrográficas); 2. Espesor de las paredes (promedio de tres mediciones); 3. Color de la pasta; 4. Color de las superficies; 5. Tratamiento de las superficies (alisado/poco pulido); 6. Acabado de las superficies (coberturas roja y blanca); 7. Tipos morfológicos y 8. Motivos decorativos.

En general hemos registrado una co-ocurrencia entre tipos de pastas y espesor de las paredes, también en gran medida con las variedades formales y tipos morfológicos. Estas co-ocurrencias están relacionadas con el uso probable de las vasijas. A las que se agregan los tratamientos y acabados de las superficies. Sabemos que los pulidos y/o las coberturas pueden tener una doble función: utilitaria (impermeabilización parcial de las vasijas) y decorativa.

En La Ciénega, como ya se dijo, la cober-

tura roja se manifiesta como un comportamiento generalizado, presente en casi todos los tipos y variedades de las alfarerías oxidadas. Es decir que los fragmentos con cobertura roja no justificaron su separación en un tipo particular en base a ese solo atributo, ya que están homogéneamente distribuidos en todos los contextos y en vasijas con diferentes atributos de pasta, forma y decoración.

Clase 1. Vasijas de pastas y paredes gruesas

La Clase 1 representa a la mayoría de los fragmentos cerámicos de La Ciénega. Pastas con abundantes inclusiones no plásticas (35%) de tamaños promedios arena mediana a gruesa y máximos de granulometría sábulo y grava fina. El fondo de las pastas es microgranoso y con presencia de micas detríticas. Las paredes de los recipientes son gruesas o muy gruesas (8 a 14 mm). Superficies alisadas y en baja proporción pulidas. Predominan las vasijas alisadas no decoradas, medianas y grandes, utilizadas para la preparación de alimentos y para almacenaje. A la Clase 1 corresponden los siguientes tipos:

LA CIÉNEGA CASTAÑO GRUESO
(Ficha 6, 7)

Variedad: LA CIÉNEGA CASTAÑO
PULIDO GRUESO (Ficha 17)

Variedad: EL PEDREGAL BLANCO
PULIDO (Ficha 11)

LA CIÉNEGA GRIS GRUESO
(Ficha 2, 18, 20)

Variedad: LA CIÉNEGA GRUESO PULIDO

Clase 2. Vasijas pequeñas de pastas finas

La Clase 2 corresponde a la segunda

modalidad de manufactura cerámica mejor representada en La Ciénega. Las pastas son finas sin agregado de material antiplástico. Presentan un 10 a 20% de inclusiones no plásticas mayoritarias de granulometría arena muy fina a mediana. El color de las pastas es gris claro, castaño o rosado parejo. Predominan las vasijas pequeñas restringidas y no restringidas de contorno simple y también las restringidas de contorno inflexionado o compuesto, utilizadas para servir líquidos y consumir individualmente alimentos líquidos y/o sólidos. Las paredes son muy delgadas o delgadas (3 a 6 mm). Excepcionalmente presentan evidencias de exposición directa al fuego. La proporción de vasijas decoradas es superior a la de la Clase 1, presentan la mayor diversidad de motivos decorativos (modelados e incisos y pintados), predominando los motivos de líneas finas incisas. Lo mismo sucede con la proporción de recipientes pulidos y con cobertura roja en los castaños y rosados (las coberturas rojas son más gruesas y están mejor adheridas a las paredes). A la Clase 2 corresponden los siguientes tipos:

LA CIENEGA GRIS FINO
(Ficha 1, 8, 10,12, 15, 22)

LA CIENEGA ROSADO FINO
(Ficha 13)
Variedad: ROSADO PINTADO (Ficha 16)

LA CIENEGA CASTAÑO FINO PULIDO
(Ficha 9)
Clase 3. Vasijas de pastas intermedias de paredes delgadas a medias

Esta Clase está integrada por un conjunto de vasijas poco numeroso, que presentan pastas de textura media con un 15 a 35% de inclusiones no plásticas de granulometría

arena fina a gruesa y muy pocas inclusiones muy gruesas. Las paredes son delgadas a medias (3 a 7 mm). Cerámicas con cobertura blanca, castañas y grises pintadas. A la Clase 3 corresponden los siguientes tipos.

LA CIENEGA BLANCO ALISADO

LA CIENEGA CASTAÑO MEDIO
(Ficha 5)
Variedad: EL PEDREGAL GRIS MICACEO
Variedad EL PEDREGAL GRIS PINTADO
VAQUERIAS/LAS CUEVAS TRICOLOR
(Ficha 19)

PALABRAS FINALES

La producción alfarera de La Ciénega estuvo básicamente destinada a la manufactura de dos clases de cerámica. Una de ellas es predominante, corresponde a vasijas de paredes y pastas gruesas con antiplástico de arena, generalmente de aspecto burdo y en su mayoría utilizadas para cocinar alimentos. Otra de pasta fina y paredes delgadas que corresponde exclusivamente a vasijas para servir y consumir los alimentos. En menor proporción se elaboraron vasijas de pastas intermedias, algunas de ellas con cobertura blanca.

La alfarería de La Ciénega y la de Tafí revelan técnicas de manufactura uniformes y relativamente simples. Podemos caracterizarlas como una producción doméstica no especializada, realizada a pequeña escala y fundamentalmente dirigida al mantenimiento de la vajilla doméstica. Como señala Arnold (1991) la producción a nivel doméstico se caracteriza por no emplear técnicas especializadas de producción, las consecuencias arqueológicas de la misma se manifiestan en baja densidad de residuos de manufactura

y también en herramientas expeditivas (en nuestro caso solo hemos hallado uno que otro fragmento de arcilla, un rollito o *coil* y algunos guijarros de cuarzo con indicaciones de uso en el alisado). Aunque por supuesto no descartamos la elaboración de algunas vasijas para ser usadas en contextos no estrictamente domésticos.

Las cerámicas de los tipos locales no sobrepasaron en ningún caso los 600°C de temperatura máxima de cocción (Cremonte y Botto 2000). Se trata de alfarerías cocidas a bajas temperaturas y de cocción poco controlada, solo en algunos casos se logró una oxidación completa y pareja. Son predominantes las oxidaciones parciales y las manchas de cocción como resultado de una cocción incompleta con abundancia de humo. Probablemente se llevó a cabo un ahumado para las vasijas grises claras de pasta fina, en las que algunos fragmentos viran al rosado. Las pastas son poco compactas.

Las cerámicas de pastas gruesas tienen mayor cantidad de superficie ocupada por cavidades pero tienen menor porosidad medida y menor capacidad de absorción de agua que las pastas finas. Las grandes cavidades que rodean a las inclusiones hacen que estas tengan mayor libertad de movimiento, disminuyendo la posibilidad de agrietamientos que pueden producirse durante el secado, la cocción o las reiteradas exposiciones al fuego directo. Esto hace que tengan mayor resistencia al shock térmico. Además, la menor capacidad de absorción de agua favorece el empleo de las vasijas para cocinar o almacenar sustancias líquidas.

La situación es inversa en los recipientes de pastas finas, la mayor capacidad de absorción de agua y la menor cantidad de macroporos, sumado a las temperaturas bajas de cocción resultan en paredes poco resistentes para cocinar alimentos (de hecho no hay evi-

dencias de que fueran utilizadas para ello). Además son más frágiles sobre todo si se trata de piezas grandes. Las vasijas de pastas finas son pequeñas o medianas (pucos, escudillas, tazones, jarritas, jarras y vasos). De esta manera se minimizan los efectos desfavorables mencionados, siendo a su vez, más fácilmente reemplazables o protegidas. El pulido, ya sea en líneas o parejo que tienen algunos de estos recipientes permitió que fueran utilizados para servir, consumir o almacenar por un corto tiempo sustancias líquidas, incrementando la impermeabilidad y dureza de las paredes.

En el catálogo que se presenta a continuación puede visualizarse una muestra representativa del universo cerámico de La Ciénega en cuya selección se puso énfasis en la diversidad decorativa. Cada una de las 25 fichas descriptivas incluyen una caracterización resumida de los atributos seleccionados para las categorías morfométricas y decorativas.

NOTAS

1. El análisis morfológico se llevó a cabo en cuatro etapas. En primer lugar se clasificaron los bordes, las asas y las bases. En segundo lugar, se identificaron Grupos Morfológicos según los contornos de las vasijas. Luego se identificaron Variedades Formales según las relaciones en las dimensiones de cada recipiente. Finalmente y en base a los pasos anteriores se determinaron Tipos Morfológicos. Definimos como **Grupo Morfológico** al conjunto de vasijas que presentan una co-ocurrencia similar de atributos referidos a puntos del perfil. Las variables consideradas fueron: puntos de inflexión, puntos de tangencia vertical, puntos angulares. Definimos como **Variedad Formal** al conjunto de vasijas de dimensiones similares, incluyéndose también indicadores de uso. Las variables consideradas fueron: 1. Diámetro de abertura, 2. Diámetro mínimo (del cuello), 3. Diámetro máximo (en los casos posibles), 4. Altura del cuello, 5. Altura total (en la mayoría de los casos estimada) y 6. Presencia y

ubicación de ennegrecimientos y/o adherencias de hollín). Definimos como **Tipo Morfológico** al conjunto de recipientes similares en las relaciones de sus dimensiones y en sus perfiles o curvaturas.

2. El tipo Tricolor está integrado por un solo fragmento que se adscribe claramente al Vaquerías/Las Cuevas Tricolor ya definido por otros autores. Sus características particulares de manufactura permiten separarlo de los fragmentos pintados de pasta fina locales.
3. Clases: caracterizan en forma general a un conjunto amplio de fragmentos que comparten características de pastas, espesor de las paredes y a veces de formas y tamaños de los recipientes. Tipos: conjuntos de fragmentos que comparten políticamente características de color de pastas y superficies, tipos formales y motivos decorativos, dentro de cada clase. Presentan rangos de variación interna y estados de atributos compartidos con otros tipos que permiten proponer relaciones o transiciones entre ellos. Variedades: son unidades menores con particularidades que permiten su diferenciación. No tienen una representación significativa (uno o muy pocos fragmentos).

AGRADECIMIENTOS

Al Sr. Gabriel Lamas por la confección del mapa de la Figura 1. A quienes realizaron la evaluación anónima del manuscrito, por sus pertinentes sugerencias y correcciones, no obstante siendo de nuestra exclusiva responsabilidad todo lo expresado. A los pobladores de La Ciénega, especialmente a la familia Medina.

BIBLIOGRAFÍA

- Arnold III, P. 1991. *Domestic ceramic production and spatial organization. A Mexican case study in ethnoarchaeology*. New Studies in Archaeology. Cambridge University Press.
- Balfet, H. y S. Monzon. 1983. *Pour la normalization de la description des poteries*. Editions du Centre National de la Recherche Scientifique. Paris
- Balfet, H. y S. Monzon. 1988. *Lexique plurilingue pour la description des poteries*. Editions du Centre National de la Recherche Scientifique. Paris
- Berberián, E. y A. Nielsen. 1988. Sistemas de Asentamiento Prehispánicos en la etapa Formativa del Valle de Tafi. En *Sistemas de Asentamiento Prehispánicos en el Valle de Tafi*: 21-52, editado por Berberíán E. Comechingonia, Córdoba.
- Calandra, H. 1971. *Arqueología de la zona meridional del Valle de Lerma*, Salta. MS.
- Cigliano, E; R. Raffino y H. Calandria. 1972. Nuevos aportes para el conocimiento de las entidades alfareras más tempranas del noroeste argentino. *Revista Relaciones de la Sociedad. Argentina de Antropología VI*: 225-236.
- Cremonte, M. 1989. Comentario acerca de fechados radiocarbónicos del sitio El Pedregal (Quebrada La Ciénega, Tucumán, Argentina). *Chungara* 20: 9-19.
- Cremonte, M. 1996. Investigaciones arqueológicas en la quebrada de La Ciénega (Dto. Tafi, Tucumán). Tesis Doctoral. MS.
- Cremonte, M. 2003. Producción cerámica de la tradición Tafi. Estudios tecnológicos de la alfarería arqueológica de La Ciénega (Tucumán, Noroeste de Argentina). *Revista do Museu de Arqueologia e Etnología* 13: 57-74.
- Cremonte, M. y L. Botto. 2000. Cerámicas Arqueológicas de La Ciénega (Dto. Tafi, Tucumán): Estimación de las temperaturas de cocción en base a las propiedades térmicas de las arcillas. *Instituto de Geología y Minería* 13: 33-40.
- Cremonte, M., N. Flegenheimer, R. Plá, M. Cohen y A. Gordon. 1991. Aplicación del método de activación de neutrones (NAA) en cerámicas arqueológicas del NOA. *Revista del Instituto de Geología y Minería (UNJu)* 8: 53-70.
- Crisci, G. y M. López Armengol. 1983. *Introducción a la teoría y práctica de la Taxonomía Numérica*. Secretaría General de la OEA. Washington D.C.
- Curtois, L. 1976. *Examen au Microscope Petrographique des Ceramiques archeologiques*. Notes et Monographies Techniques. N° 8. CNRS. Paris.
- Dlugosz, J., B. Manasse, M. Castellanos y S. Ibáñez. 2009. Sociedades aldeanas tempranas en el Valle de Tafi: algunas aproximaciones desde la alfarería. *Andes* 20: 161-196.
- Gonzalez, A. 1956. La Cultura Condorhuasi del Noroeste Argentino. *Runa* 7: 37-85.
- Gonzalez, A. 1983. Nota sobre religión y culto en el noroeste argentino prehispánico. *Bessler-Archiv, Neue Folge*, 31: 219-283.

- González, A. y J. Perez. 1972. *Argentina Indígena en Vísperas de la Conquista*. Paidós, Buenos Aires.
- Hulthen, B. 1974. On Documentation of Pottery. *Acta Archaeologica Lundensia*. Series in Archaeology 8. Minore. Nº 3. Lund.
- Kerr, P. 1965. *Mineralogía Óptica*. McGraw-Hill Book Company, INC.
- Middleton, A. e I. Freestone. 1991. *Recent Development in Ceramic Petrology*. British Museum. Londres.
- Molinos, M., C. Ríquez, J.L. Serrano y S. Montilla. 1994. *Un problema de fronteras en la periferia de Tartesos Las Calañas de Marmolejo*. Monografía de Arqueología Histórica. Universidad de Jaén.
- Nelson, B. 1985. *Decoding Prehistoric Ceramics*. Southern Illinois University Press.
- Quiroga, A. 1899. Ruinas de Anfama: el pueblo prehistórico de La Ciénega. *Boletín del Instituto Geográfico Argentino* 20: 95-123.
- Núñez Regueiro, V. 1971. La Cultura Alamito de la Subárea Valliserrana del Noroeste Argentino. *Journal de la Societé des Americanistes* 60: 7-62.
- Rice, P. 1987. *Pottery Analysis*. A Source Book. Univ. of Chicago Press.
- Salvi, F.V., J. Salazar y E. Berberían. 2013. Persistentes, temporalidades múltiples y dispersión aldeana en el valle de Tafí (provincia de Tucumán, Argentina). *Intersecciones en Antropología* 15: 307-322.
- Solís, N. y M. Cremonte. 1994. Estrategia analítica para el estudio de cerámica arqueológica y materia prima. *Anales de Arqueología y Etnología*. 46/47: 165-185.
- Spalletti, L.A.; M. Mazzoni y J. Lluch. 1989. Guía Trabajos Prácticos de Sedimentología. UNLP. MS.
- Tartusi, M. y V. Núñez Regueiro. 1993. *Los centros ceremoniales del NOA*. Publicaciones Instituto de Arqueología 5. UNT. Tucumán.

Ficha: 1

Sitio: El Pedregal (EP) - La Ciénega.

Procedencia: UC2 de UR5 (piso).

Tratamiento de superficie:

Externa: pulida

Interna: alisada

Altura máxima: 130mm

Espesor de pared: 4mm

Diámetro máximo: 135mm

Diámetro de la base: 22mm

Tipo cerámico: La Ciénega gris fino.

Tabla Munsell: 5YR 7/1 light gray.

Forma: jarrita de cuello alto poco saliente, cuerpo globular achatado y asimétrico de contorno compuesto.

A partir del borde hasta la base del cuello se extiende un asa vertical en arco de sección rectangular, labio-adherida de 25mm de ancho.

El cuello (fragmentado), es más alto en la porción opuesta al asa. Base ligeramente aplanada con hundimiento central.

Decoración: modelada e incisa, con cuatro apéndices macizos adheridos a la pared externa; tres de ellos en la zona de diámetro máximo. Cada apéndice presenta líneas incisas radiales finas de 1 a 2mm.

Ficha: 2

Sitio: El Pedregal (EP) - La Ciénega.

Procedencia: UC3 de UR5-(piso).

Tratamiento de superficie:

Externa: alisada

Interna: alisada

Espesor de pared: 9mm

Altura del fragmento: 33mm

Tipo cerámico: La Ciénega Gris alisada.

Tabla Munsell: 5 YR 4/1 dark gray.

Forma: cuello de vasijas pequeñas restringidas. Pasta gruesa.

Decoración: dos líneas paralelas de 2mm de ancho se unen formando un ángulo casi recto, que convergen en un punto, se ejecutó sobre la superficie externa.

Ficha: 3

Sitio: El Pedregal (EP) - La Ciénega.

Procedencia: UC6 de Ur5

Tratamiento de superficie:

Externa: pulida

Interna: pulida

Espesor de pared: 6mm

Altura del fragmento: 37mm

Tipo cerámico: La Ciénega Castaño pulida grueso.

Tabla Munsell: 2.5YR 4/6 yellowish red.

Forma: fragmento de cuerpo superior de escudilla de contorno simple, hemisférica. Pasta fina.

Ficha: 4

Sitio: El Pedregal (EP)-La Ciénega.

Procedencia: UC6 de UR5. Piso (nivel de cenizas y basura en cuadrante NE).

Tratamiento de superficie:

Externa: poco pulida con pequeños sectores erosionados

Interna: alisada

Espesor de pared: 5mm

Altura del fragmento: 40mm

Tipo cerámico: La Ciénega Castaño poco pulido.

Tabla Munsell: 5 YR 5/2 brown.

Forma: fragmento de tazón pequeño de contorno inflexionado, borde delgado con labio redondeado y asita vertical labio-adherida en el arco, de sección circular. Pasta fina. Superficies con abundante mica.

Decoración: acanaladura debajo del borde.

Ficha: 5

Sitio: El Pedregal (EP)-La Ciénega.

Procedencia: UC6 de UR5.

Tratamiento de superficie:

Externa: alisada

Interna: alisada

Espesor de pared: 6mm

Altura del fragmento: 60mm

Tipo cerámico: La Ciénega Castaño medio.

Tabla Munsell: 5YR 5/4-5YR 5/8 strong brown.

Forma: fragmento de cuerpo de vasija pequeña de forma no identificable. Pasta media. En ambas superficies se observan inclusiones no uniformes de cuarzo y abundante mica.

Decoración: hilera de 8 incisiones pequeñas (3mm de diámetro) y poco profundas en hilera, ejecutadas directamente sobre la pared. A 25mm otras dos incisiones (4mm diámetro) muestran desplazamiento de pasta.

Ficha: 6

Sitio: El Pedregal(EP)-La Ciénega.

Procedencia: UC6 de UR5. Piso, sector NE.

Tratamiento de superficie:

Externa: alisada

Interna: alisada

Espesor de pared: 10mm

Altura del fragmento: 8mm

Tipo cerámico: La Ciénega Castaño alisado.

Tabla Munsell: 5YR 5/4 brown.

Forma: cuello fragmentado castaño alisado de pasta gruesa. Jarrón de contorno inflexionado y cuello corto saliente.

Decoración: modelada e incisa, cinco incisiones circulares e irregulares realizadas sobre una tira aplicada "motivo de ceja".

Ficha:7

Sitio: El Pedregal (EP)-La Ciénega.

Procedencia: UC6-UR5.

Tratamiento de superficie:

Externa: alisada

Interna: alisada

Espesor de pared: 7mm

Altura del fragmento: 3mm

Tipo cerámico: La Ciénega Castaño alisado.

Tabla Munsell: 5YR 2/4 dark brown.

Forma: fragmento de cuerpo de vasija pequeña de forma no determinable. Pasta gruesa.

Decoración: incisa dos hileras de líneas de incisiones de forma subcuadrada separadas de 6x4 mm entre sí por 4mm, una línea incisa recta de 1mm de ancho delimita el campo decorado.

Ficha: 8

Sitio: El Pedregal (EP) - La Ciénega.

Procedencia: UC6-UR5. Sector NE, relleno.

Tratamiento de superficie:

Externa: pulida

Interna: alisada

Espesor de pared: 8mm

Altura del fragmento: 47mm

Tipo cerámico: La Ciénega gris fino.

Tabla Munsell: 5YR 7/1 light gray.

Forma: fragmento del borde de una escudilla de pasta fina.

Decoración: incisa dos hileras de líneas de incisiones de forma subcuadrada separada de 6x4mm entre si por 4mm, una línea incisa recta de 1mm de ancho delimita l campo decorado.

Ficha: 9

Sitio: El Pedregal (EP)-La Ciénega.

Procedencia: UC5 de UR5. Piso.

Tratamiento de superficie:

Externa: pulida

Interna: pulida

Espesor de pared: 5mm

Altura del fragmento: 74mm

Tipo cerámico: La Ciénega Castaño.

Tabla Munsell: 5 YR 5/4 reddish brown.

Forma: fragmento de puco, presenta un apéndice modelado a manera de pequeña asa maciza plana (35mm de largo y 7mm de ancho), sobresal unos 10mm de la pared. Pasta fina.

Decoración: por encima y por debajo del asa se ejecutaron dos hileras de incisiones, hileras superiores con incisiones paralelas de 7x4mm y la inferior casi oval horizontales de 5x10mm.

Ficha: 10

Sitio: El Pedregal (EP)-La Ciénega.

Procedencia: UC5 de UR7. Relleno.

Tratamiento de superficie:

Externa: pulida

Interna: pulida

Espesor de pared: 5mm

Altura del fragmento: 56mm

Tipo cerámico: La Ciénega Gris pulido fino.

Tabla Munsell: 2.5YR 5/1 gray.

Forma: fragmento de borde y cuerpo superior de tazón o cuenco. Pasta fina.

Decoración: incisa. Espigado de líneas finas y profundas de 2 a 3mm de espesor que forman un espigado transversal al borde.

Ficha: 11

Sitio: El Pedregal (EP)-La Ciénega.

Procedencia: UC5-UR7. Piso.

Tratamiento de superficie:

Externa: alisada

Interna: alisada

Espesor de pared: 8mm

Altura del fragmento: 40mm

Tipo cerámico: El Pedregal Blanco pulido.

Tabla Munsell: 7.5 YR 7/3 very pale brown.

Forma: fragmento de cuello de jarra mediana. Pasta gruesa.

Decoración: incisa y cobertura blanca. Hilera de cuatro incisiones subovales de 4 mm de ancho y de 8 a 14mm de largo, separadas entre sí por 12 a 18 mm, ejecutadas directamente sobre la pared externa en la zona de inserción cuello-cuerpo.

Ficha: 12

Sitio: El Pedregal (EP)-La Ciénega.

Procedencia: UC6 de UR7. Relleno.

Tratamiento de superficie:

Externa: alisada

Interna: alisada

Espesor de pared: 7mm

Altura del fragmento: 48mm

Tipo cerámico: La Ciénega Gris fino.

Tabla Munsell: 5YR 7/1 light gray.

Forma: fragmento del cuerpo de probable escudilla. Pasta fina.

Decoración: incisa. Siete líneas de 3mm de ancho que tienden a converger en un punto.

Ficha 13

Sitio: El Pedregal (EP)-La Ciénega.

Procedencia: UC5-UR7. Piso.

Tratamiento de superficie:

Externa: alisada

Interna: impronta de cestería

Espesor de pared: 10mm

Altura del fragmento: 34mm

Tipo cerámico: La Ciénega rosado fino.

Tabla Munsell: 5YR 5/3 brown.

Forma: fragmento correspondiente a la base interna de un puco castaño rosado con impronta de cestería con técnica de espiralado cerrado o "coiled". Pasta media.

Ficha: 14

Sitio: El Pedregal (EP)-La Ciénega.

Procedencia: UC5-UR7. Piso

Tratamiento de superficie:

Exterior: alisada

Interior: alisada

Espesor de pared: 6mm

Altura del fragmento: 22mm

Tipo cerámico: La Ciénega Castaño medio.

Tabla Munsell: 5 YR 5/4 reddish brown.

Forma: apéndice macizo de pasta gruesa, forma de hocico de una representación Zoomorfa.

Decoracion: 11 incisiones no alineadas, subcirculares grandes y profunda muy próxima entre sí.

Ficha: 15

Sitio: El Arenalcito-(EA)-La Ciénega.

Procedencia: UC3-UR1. Piso.

Tratamiento de superficie:

Externa: alisada

Interna: alisada

Espesor de pared: 5mm

Altura del fragmento: 45mm

Tipo cerámico: La Ciénega Gris fino.

Tabla Munsell: 5YR 6/2 pinkish gray.

Forma: borde de escudilla evertida de paredes rectas y contorno simple con labio adelgazado. Pasta fina.

Decoración: incisa. Líneas cortas muy finas paralelas e inclinadas, delimitadas por líneas rectas que parecen formar escalonados en una guarda por debajo del borde externo.

Ficha: 16

Sitio: El Arenalcito-(EA)-La Ciénega.

Procedencia: UC3-UR1. Piso.

Tratamiento de superficie:

Externa: pulida

Interna: pulida

Espesor de pared: 6mm

Altura del fragmento: 41mm

Tipo cerámico: La Ciénega Rosado pintado.

Tabla Munsell: 7.5YR 6/4 lighth brown.

Forma: fragmento de puco rosado de pasta fina con ambas superficie pulidas.

Decoración: con cobertura roja, sobre la superficie interna se pintaron dos líneas paralelas en blanco de 5mm de ancho.

Ficha: 17

Sitio: Río Las Piedras Sector 6D-La Ciénega.

Procedencia: UC1 de UE1. Recolección de superficie.

Tratamiento de superficie: pulida

Diámetro: 38mm

Altura del fragmento: 30mm

Tipo cerámico: La Ciénega Castaño grueso.

Tabla Munsell: 2.5YR 4/6 red.

Decoración: cobertura roja. Pasta gruesa.

Ficha: 18

Sitio: Río Las Piedras Sector 6D-La Ciénega.

Procedencia: UC1 de UE1.

Tratamiento de superficie: alisada

Tamaño de fragmento: 30x33x22mm

Tipo cerámico: La Ciénega Gris grueso.

Tabla Munsell: 7.5YR 5/1 dark gray -7.5YR 3/1 very dark gray.

Forma: apéndice modelado ornitomorfo, en su extremo presenta dos ojos circulares excisos con reborde, uno a cada lado; en el borde del apéndice se realizaron tres incisiones profundas a manera de cresta. Pasta gruesa.

Decoración: modelado e inciso.

Ficha: 19

Sitio: Río las Piedras Sector 6D-La Ciénega.

Procedencia: UC1 de UE1.

Tratamiento de superficie:

Externa: pulida

Interna: pulida

Espesor de pared: 5mm

Altura del fragmento: 47mm

Tipo cerámico: Vaquería/ Las Cuevas Tricolor.

Tabla Munsell: 7.5YR 6/4 light Brown (color de la pasta).

Forma: fragmento de cuerpo de vaso cilíndrico o subcilíndrico. Pasta fina.

Decoración: fragmento Tricolor sobre un engobe crema amarillento, se ejecutaron líneas verticales en negro, subparalelas de 2 a 3mm de ancho, limitadas por bandas verticales de triángulos escalonados, también pintados en negro. Tanto las líneas verticales como los triángulos escalonados, pero pintados en rojo oscuro, parecen repetirse a ambos lados del motivo central.

Ficha 20

Sitio: Río Las Piedras Sector 6D-La Ciénega.

Procedencia: UC1. Recolección de superficie.

Tratamiento de superficie: Pulida

Largo y ancho: 50x60mm:

Tipo cerámico: La Ciénega Gris grueso.

Tabla Munsell: 7.5 YR 3/2 dark brown.

Forma: apéndice hueco que representa a una cabeza de batracio modelado. La boca está indicada por una incisión longitudinal en forma de ranura de (70x4mm). Los ojos son circulares de 15mm de diámetro con un reborde 5mm. Por encima de los ojos, en la zona frontal parietal, se observa una incisión que parece representar una fosa nasal desplazada que se continua hacia atrás en un tabique sobre elevado con incisiones transversales.

Decoración: modelada e incisa.

Ficha 21

Sitio: El Pedregal (EP)-La Ciénega.

Procedencia: UC6-UR1.Sondeo 3-Sector 16F. Piso (relleno de fogón).

Tratamiento de superficie:

Externa: alisada

Interna: alisada

Espesor de pared: 7mm

Altura del fragmento: 108mm

Tipo cerámico: La Ciénega Castaño alisado.

Tabla Munsell: 5 YR 5/4 reddish brown.

Forma: fragmento de probable jarra con asa vertical, de cuello alto y saliente con borde evertido. Se observa una tira aplicada de 90mm con incisiones alineadas, ubicada verticalmente formando un semicírculo. Sobre la tira se realizaron 9 incisiones paralelas de 2 a 4mm de ancho. Sobre el lado derecho a 5mm del motivo anterior se modeló una nariz de aspecto ornitomorfo. La fosa nasal está indicada por una incisión recta y profunda. Pasta media.

Ficha:22

Sitio: El Pedregal (EP)-La Ciénega.

Procedencia: UC6-UR1. Recolección de superficie.

Tratamiento de superficie:

Externa: alisada

Interna: alisada

Espesor de pared: 7mm

Altura del fragmento: 36mm

Asa: Ancho: 20mm Espesor: 8mm Largo: 17mm

Tipo cerámico: La Cienega Gris fino.

Tabla Munsell: 5YR 5/2 reddish gray.

Forma: fragmento de jarrita, con cuello bajo y saliente, asa vertical en arco de sección rectangular. En el borde interno se ejecutaron nueve líneas incisas de 3 a 4 mm de ancho, paralelas. Pasta fina.

Decoración: incisa.

Ficha: 23

Sitio: El Arenalcito-(EA)-La Ciénega.

Procedencia: UC1 de UR1-Sondeo 7 Sector 17D.

Tratamiento de superficie: alisado.

Tipo cerámico: La Ciénega Castaño fino pulido.

Tabla Munsell: 7.5 YR 5/1 gray.

Descripción: apéndice alargado de 50x15 mm que parece representar la extremidad de un animal, originalmente adherido al cuerpo o borde de una vasija no identificable.

Pasta fina con abundante mica (muscovita).

Decoración: incisa. Presenta dos incisiones rectas transversales y otras dos paralelas con técnica de incisiones punteada (Drag and jab).

Ficha: 24

Sitio: El Aranalcito (EA)-La Ciénega.

Procedencia: Sector 16C Barranca. Recolección de superficie.

Tratamiento de superficie:

Externa: alisada

Interna: alisada

Espesor de pared: 6mm

Altura del fragmento: 50mm

Asa: Ancho: 20mm Espesor: 15mm Largo: 55mm

Tipo cerámico: La Ciénega Castaño alisado.

Tabla Munsell: 5YR 5/4 reddish brown.

Forma: fragmento de jarra de cuello corto con borde evertido. El cuerpo superior y el inferior son globulares, separados por una constricción. Presenta un asa vertical en arco de sección circular. En el labio de la jarra se observa un pequeño festón, resultado de su alisado desprolijo. Pasta media.

Decoración: cobertura roja.

Ficha: 25

Sitio: El Arenalcito-(EA)-La Cienega.

Procedencia: Material de superficie-Sector 16 Barranca.

Tratamiento de superficie: alisado.

Tabla Munsell: 10 YR 4/2 dark grayish brown.

Forma: figura zoomorfa modelada fragmentada de 36x25x18mm. Se observa uno de los miembros anteriores y la cabeza esbozada con líneas incisas. Pasta fina.

Decoración: modelada e incisa.

